

Artículo: Mirar el árbol y no ver el bosque

Zermoglio, Paula F.

- Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires - CONICET/UBA
- Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural - CONICET/UNRN

pzermoglio@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-6056-5084>

Descripción de este documento:

Material suplementario que describe la búsqueda bibliográfica mencionada en el artículo y el procesamiento de las publicaciones científicas referidas. Se incluyen gráficos accesorios. Los pasos marcados con (*) indican secciones extra que no se mencionan en el artículo.

1. Búsqueda bibliográfica

La búsqueda se realizó en la base de datos Scopus (<https://www.scopus.com>) y tuvo como criterio que en el título de los artículos estuvieran la palabra "patagonia" o "patagonian" o "patagonic" y "forest" o "forests" o "woodland" o "woods" o "tree". Estos términos se escogieron en inglés dado que la gran mayoría de las publicaciones científicas se realizan enteramente o presentan al menos un título y un resumen en este idioma.

TITLE ((patagonia OR patagonian OR patagonic) AND (forest OR forests OR woodland OR woods OR tree OR trees))

502 document results - Fecha: [2021-01-05], Rango años máx: 1954-2022

2. Procesamiento de los artículos

1. Filtrado por tipo de documento = article → 476, Rango años máx: 1967-2022
2. Agregado identificador a los artículos que no tienen DOI (pfz+uuid) = 57, para rastreo posterior.
3. Filtrado por año:
 - a. 2010-2020 (ambos inclusive) → 298
 - i. Sin DOI = 28

4. Quitar duplicados - búsqueda por DOI y por título (en OpenRefine) → 296
→ 135 revistas distintas

5. Clasificación general: biología, paleontología, arqueología, geología (y combos).

a. Bio = 232

b. Paleo = 31, geo/paleo = 1, geo = 1

c. Arqueo = 21, arqueo/paleo = 2, bio/arqueo = 2

d. socio = 4, socio/bio = 2

Los artículos fueron examinados individualmente y se conservaron 232 referidos a tópicos biológicos (otros 64 referidos a otras disciplinas, como arqueología, sociología, geología o paleontología fueron descartados).

6. Clasificación revistas según origen e idioma de publicación (*).

Publicaciones por país del publicador (revista) y por idioma.

7. Registro de país de publicación, país de filiación de los autores, número de autores, equipos nacionales vs internacionales. (*)

8. Homogeneización de autores y análisis de comunidades de autores. (*)

Detección de comunidades de autores con algoritmo Newman-Girvan.

9. Etiquetado de artículos por grandes temas y subtemas:

a. taxonomía, filogenia y genética

- i. taxonomía
- ii. filogenia
- iii. genética

b. manejo y producción

- i. forestal
- ii. silvopastoril
- iii. ganadero
- iv. producción

c. disturbios y cambio climático

- i. fuego
- ii. vulcanismo
- iii. sismos
- iv. sequía
- v. calentamiento global
- vi. heladas

- d. biodiversidad
- e. ecología
- f. morfología y fisiología
 - [subtemas compartidos por los temas d, e y f]
 - i. comunidades
 - ii. distribuciones
 - iii. comportamiento
 - iv. interacciones
 - v. exóticas e invasiones
 - vi. sanidad
 - vii. suelos
 - viii. carbono - nitrógeno
 - ix. descomposición
 - x. crecimiento
 - xi. cronologías
 - xii. morfo funcional

10. Determinación de taxones objetivo en cada publicación y agrupamiento por grandes grupos biológicos.

Taxones objetivo en los trabajos analizados.

11. Datos biológicos primarios asociados

a. Tipos de datos

Categorías generales:

Eventos de muestreo:

- i. fechas
- ii. métodos de muestreo
- iii. esfuerzos de muestreo

Geográficos:

- iv. localidad
- v. coordenadas
- vi. elevación

Entorno:

- vii. habitat
- viii. especies dominantes
- ix. cobertura y otros parámetros de la vegetación
- x. usos del suelo
- xii. fuego (años)
- xiii. parámetros diversidad genética
- xiv. parámetros físico-químicos
- xv. variables ambientales

Individuos y grupos:

- xvi. id taxonómica
- xvii. lista de especies
- xviii. abundancia y frecuencia
- xix. sexo
- xx. parámetros morfométricos: DAP, altura, biomasa, etc.
- xxi. estrategia regeneración
- xxii. forma de vida (hábito)
- xxiii. haplotipos, marcadores
- xxiv. N° voucher
- xxv. secuencias

- xxvi. cronologías
- xxvii. rutas migratorias
- xxviii. interacciones

Disponibilidad de datos primarios por año de publicación de los artículos.

b. Acceso

- i. dentro del artículo, en forma narrativa o en tablas
- ii. en anexos incluidos en el artículo
- iii. en anexos disponibles sólo en línea
- iv. en repositorios abiertos

c. Formato de los datos primarios disponibles en material suplementario (pdf, en artículo -narrativo, word, en línea, excel, csv, kml, secuencia).

Para datos disponibles en anexos.